

NUTQ FAOLIYATIDA QO‘LLANUVCHI PARALINGVISTIK VOSITALARNING NOVERBAL VA VERBAL NISBATI

Yusupova Sabohatxon A'zamjonovna, katta o'qituvchi

<https://orcid.org/0000-0003-4883-076X>

Murodjonova Latofat Farhodjon qizi, magistr

latofatlatofat98@gmail.com

Farg'ona davlat universiteti

Annotatsiya

Ushbu maqolada og'zaki nutq faoliyatida qo'llanuvchi paralingvistik vositalarning noverbal va verbal nisbati, vazifasi va ularning o'rganilishi haqida fikr yuritiladi.

Tayanch so'z va iboralar: *paralingvistika, imo-ishora, til, kommunikativ, kognitiv, ovoz, sezgi, muloqot.*

Annotation

This article discusses the ratio of non-verbal and verbal paralinguistic tools, their function and their study.

Key words and expressions: *paralinguistic, gesture, language, communicative, cognitive, sound, perception, communication.*

Аннотация

В данной статье рассматривается соотношение невербальных и вербальных паралингвистических средств, их функции и их изучение.

Ключевые слова и выражения: *паралингвистика, жест, язык, коммуникативные, когнитивные, звук, восприятие, общение.*

Insonning jamiyatda mavjudligi, eng avvalo, uning muloqot qilish qobiliyati bilan belgilanadi. Til – fikrning bevosita gavdasi, ya'ni so'zlovchi ifodalamoqchi bo'lgan narsadir. Til va tana tili deb ataladigan atama yordamida inson ma'lumot almashishi, o'z xohish-irodasini ifoda etishi va hokazolar sodir bo'lishi mumkin. Oddiy qilib aytganda, til jamiyatda yashayotganimizda mavjud bo'lgan va unda ma'lum o'rinni egallashimizga yordam beradigan muloqot vositasidir. Til inson his qilgan hamma narsani ifodalashga, uning hayotida sodir bo'lgan hamma narsani tasvirlashga qodir; u moddiy holatda insonning

fikr va his-tuyg'ularini shakllantiradi. Shubhasiz, til inson fikrini ifodalash vazifasida asosiy hisoblanadi.

Muloqot ma'lum sharoitlarda sodir bo'ladi, bu ma'ruzachi qanday vositalardan foydalanishida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu fikrga asoslanib, biz og'zaki va og'zaki bo'lmagan muloqot haqida gapirishimiz mumkin.

Shu o'rinda, aloqa terminiga ta'rif berib o'tadigan bo'lsak, aloqa bu tizim bo'lib, unda shaxslarning o'zaro ta'siri, o'zaro ta'sir jarayoni va uning usullari amalga oshiriladi. Boshqacha qilib aytganda, bu muloqot va odamlarning birgalikdagi faoliyatini tashkil etishdir. Og'zaki muloqot muloqotning asosiy usuli bo'lib, til vositalari yordamida amalga oshiriladi. U ham og'zaki, ham yozma bo'lishi mumkin. Oddiy qilib aytganda, bu bizning kundalik tilimiz: biz gaplashamiz va yozamiz – aynan shu jarayon og'zaki muloqotdir.

Og'zaki bo'lmagan muloqot og'zaki vositalardan (nutq va til) foydalanishni o'z ichiga olmaydi; bu so'zlarning yordamisiz ma'lumot almashishdir. Og'zaki bo'lmagan aloqa vositasi - bu inson tanasi va o'z niyatlarini amalga oshirish jarayonida odamlar "ko'pincha paralingvistik birliklarga murojaat qiladigan" o'ziga xos vaziyatdir.

Nutq jarayonida og'zaki va og'zaki bo'lmagan muloqot ko'pincha bir-biri bilan o'zaro ta'sir qiladi va keyin ular o'rtasida quyidagi munosabatlar paydo bo'ladi:

1. Takrorlash. Bu yerda og'zaki bo'lmagan muloqot og'zaki ifodalangan narsani takrorlaydi.
2. Qarama-qarshilik. Og'zaki va og'zaki bo'lmagan ma'lumotlar bir-biriga qarama-qarshi.
3. Almashtirish. Xabarni uzatish jarayonida og'zaki vositalar o'rniga og'zaki bo'lmagan xatti-harakatlar amalga oshiriladi.
4. Qo'shish. Og'zaki bo'lmagan xatti-harakatlar og'zaki ravishda yetkazilgan ma'lumotni rivojlantiradi yoki o'zgartiradi.
5. Ta'kidlash. Og'zaki bo'lmagan xatti-harakatlar orqali og'zaki ma'lumotlarning muhim tarkibiy qismlari ta'kidlangan.
6. Reglament. Og'zaki bo'lmagan xatti-harakatlar ma'ruzachilar o'rtasidagi muloqot oqimini tartibga soladi.

Muloqot sodir bo'ladigan real sharoitlar uni qurish va ma'lumot uzatish uchun ma'lum qoidalarni talab qiladi. Masalan, notanish odamning mavjudligi muloqotchilarni

og'zaki muloqotdan tashqari, yuz ifodalari (bosh chayqash) yoki imo-ishoralar (barmoqni burish) orqali ba'zi ma'lumotlarni yetkazishga majbur qiladi.

Ushbu ekstralingvistik omillar, shubhasiz, nima va qanday deyishimizga ta'sir qiladi va ularning ko'pchiligi hatto ma'lum bir nutq vaziyatiga ham tegishli bo'lishi mumkin. Bunday holda, aloqa bilan bog'liq holatlar xarakterlanadi. Bu nutq namunalarining go'yo "tilshunoslikka yaqin", ya'ni paralingvistik (yunoncha para - haqida) vositalari bilan o'zaro ta'sirini yaratishga olib keladi (masalan, "Menga buni bering" so'zlari bilan ishora qilish).

Muloqotchilarning niyatlariga qarab (biror narsani aytib berish, o'rganish, baholash, munosabat bildirish, nimanidir rag'batlantirish, rozi bo'lish va hokazo) turli xil nutq matnlari paydo bo'ladi. Har qanday matn (yozma yoki og'zaki) til tizimini amalga oshiradi.

Demak, til odamlarning fikrlari, his-tuyg'ulari va irodalarini ifodalash vositasi bo'lib xizmat qiladigan va insoniy muloqotning eng muhim vositasi bo'lgan belgilar va ularni bog'lash usullari tizimidir. Til turli xil funksiyalarda qo'llaniladi:

V. Kommunikativ. Til asosiy aloqa vositasi sifatida ishlaydi. Tilda bunday funktiyaning mavjudligi tufayli odamlar o'z muloqot juftliklari bilan to'liq muloqot qilish imkoniyatiga ega.

VI. Kognitiv. Til ong faoliyatining ifodasi sifatida. Biz dunyo haqidagi ma'lumotlarning katta qismini til orqali olamiz.

VII. Akkumulyator. Til bilimlarni to'plash va saqlash vositasi sifatida. Inson olgan tajriba va bilimlarini kelajakda foydalanish uchun saqlab qolishga harakat qiladi. Kundalik hayotda eslatmalar, kundaliklar, daftarlar bizga yordam beradi. Butun insoniyatning "daftarlari" esa har xil yozma va badiiy adabiyot yodgorliklari bo'lib, yozma til mavjud bo'lmaganda buni amalga oshirish mumkin emas edi.

VIII. Konstruktiv. Til fikrlarni shakllantirish vositasi sifatida. Til yordamida fikr "moddiylashadi", tovush shakliga ega bo'ladi. Og'zaki ifodalanganda, fikr so'zlovchining o'ziga aniq va ravshan bo'ladi.

IX. Hissiy. Til hissiyotni ifodalash vositalaridan biri sifatida. Bu funksiya nutqda shaxsning u gapirayotgan narsaga hissiy munosabati bevosita ifodalangandagina amalga oshiriladi. Bunda intonatsiya katta rol o'ynaydi.

X. Kontakt sozlamalari. Til odamlar o'rtasida aloqa o'rnatish vositasi sifatida. Ba'zan muloqot maqsadsiz bo'lib tuyuladi, uning axborot mazmuni nolga teng, faqat yanada samarali, ishonchli muloqot uchun zamin tayyorlanmoqda.

XI. Etnik. Til odamlarni birlashtiruvchi vosita sifatida.

Imo-ishoralarning intensivligi insonning hissiy qo'zg'aluvchanligining oshishi bilan birga o'sishi mumkin, shuningdek, agar siz sheriklar o'rtasida to'liqroq tushunishga erishmoqchi bo'lsangiz, ayniqsa bu qiyin bo'lsa.

Turli madaniyatlarda individual imo-ishoralarning o'ziga xos ma'nosi har xil. Biroq, barcha madaniyatlarda o'xshash imo-ishoralar mavjud, ular orasida:

- Kommunikativ (salomlashish, xayrlashish imo-ishoralari, diqqatni jalb qilish, taqiqlash, tasdiqlovchi, salbiy, so'roq va boshqalar)
- Modal, ya'ni. baholash va munosabat bildirish (ma'qullash, qoniqish, ishonch va ishonchsizlik imo-ishoralari va boshqalar).
- Faqat og'zaki nutq kontekstida ma'noga ega bo'lgan tavsiflovchi imo-ishoralar.
- yuz ifodalari

Notiqning boshdan kechirgan his-tuyg'ulari, birinchi navbatda, ovoz ohangida aks etadi. Unda aytilgan so'zlardan qat'iy nazar, ushbu holat his-tuyg'ular orqali o'z ifodasini topadi. Shunday qilib, g'azab va qayg'u odatda osongina tan olinadi.

Ko'p ma'lumot ovozning kuchi va balandligi bilan beriladi. G'ayrat, quvonch va ishonchsizlik kabi ba'zi his-tuyg'ular odatda baland ovozda, g'azab va qo'rquvda - shuningdek, ancha baland ovozda, lekin kengroq tonallik, kuch va tovush balandligida ifodalanadi. Qayg'u, qayg'u, charchoq kabi his-tuyg'ular, odatda, har bir iboraning oxiriga kelib intonatsiyaning pasayishi bilan yumshoq va bo'g'iq ovoz bilan ifodalanadi.

Nutq tezligi ham his-tuyg'ularni aks ettiradi. Biror kishi hayajonlansa, tashvishlansa, shaxsiy qiyinchiliklari haqida gapirsa yoki bizni biror narsaga ishontirmoqchi bo'lsa, tez gapiradi. Sekin nutq ko'pincha depressiya, qayg'u, takabburlik yoki charchoqni ko'rsatadi.

Nutqda kichik xatolarga yo'l qo'yish, masalan, so'zlarni takrorlash, ularni noaniq yoki noto'g'ri tanlash, jumla o'rtasida iboralarni buzish orqali odamlar beixtiyor o'z his-tuyg'ularini ifodalaydi va niyatlarini ochib beradi. So'zlarni tanlashda noaniqlik,

ma'ruzachi o'ziga ishonch hosil qilmasa yoki bizni ajablantirmoqchi bo'lganda namoyon bo'ladi. Odatda nutqning kamchiliklari hayajon bilan yoki odam suhbatdoshini aldashga harakat qilganda ko'proq namoyon bo'ladi.

Og'zaki belgilar (so'zlar) g'oyalarni yetkazish uchun asosiy vositamiz bo'lsa-da, biz xabarlarni yetkazish uchun og'zaki bo'lmagan belgilardan ham foydalanamiz. Og'zaki bo'lmagan muloqotda so'zlardan tashqari har qanday belgilar qo'llaniladi. Ko'pincha og'zaki bo'lmagan uzatish og'zaki uzatish bilan bir vaqtda sodir bo'ladi va so'zlarning ma'nosini kuchaytirishi yoki o'zgartirishi mumkin. Qarash almashish, tabassum va norozilik ifodalari kabi yuz ifodalari, hayratda ko'tarilgan qoshlar, jonli yoki qat'iy qarash, ma'qullash yoki norozilik nigohi og'zaki bo'lmagan muloqotga misoldir.

Umumiy holda, so'zda, og'zaki muloqotda biz og'zaki bo'lmagan belgilar bilan taxmin qilingan ma'lumotlarni qidiramiz. Biroq, biz og'zaki bo'lmagan muloqot usullarini talqin qilish har doim ham bir ma'noli emasligini ta'kidlaymiz.

Aksariyat tadqiqotchilarning fikricha, og'zaki (og'zaki) kanal axborotni uzatish uchun, noverbal kanal esa shaxslararo munosabatlarni "muhokama qilish" uchun ishlatiladi va ayrim hollarda og'zaki xabarlar o'rniga ishlatiladi. Masalan, xotin eriga qotillik bilan qarashi mumkin, shu bilan u hatto og'zini ochmasdan, uning so'zlariga yoki ishiga bo'lgan munosabatini aniq etkazadi.

Tadqiqotlar shuni isbotlaydiki, og'zaki bo'lmagan signallar og'zaki signallarga qaraganda 5 barobar ko'proq ma'lumotni olib yuradi va agar signallar mos kelmasa, odamlar og'zaki bo'lmagan ma'lumotlarga tayanib, uni og'zaki ma'lumotlardan afzal ko'radilar. Bir marta Zigmund Freyd ta'kidlaganidek, bemor uni baxtli turmush qurganiga og'zaki ishontirganida, u ongsiz ravishda nikoh uzugini olib tashladi. Freyd bu beixtiyor imo-ishoraning ahamiyatini tushundi va bemorning oilaviy muammolari paydo bo'la boshlaganida ajablanmadi.

Tilshunoslik sohasidagi ilmiy tadqiqotlar insonning ijtimoiy mavqei, qudrati, obro'e'tibori bilan uning so'z boyligi o'rtasida bevosita bog'liqlik borligini ko'rsatdi. Ijtimoiy zinapoya yoki kasbiy martaba pog'onasida turgan shaxs muloqot jarayonida o'z so'z boyligining boyligidan foydalanishi mumkin, ma'lumoti past yoki professional kam odam esa muloqot jarayonida so'zlarga emas, imo-ishoralarga ko'proq tayanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev A. O'zbek tilida ekspressivlik ifodalanishining sintaktik usuli. Toshkent, 1987 yil. 83-86 – betlar.
2. Begmatov E. Hozirgi o'zbek adabiy tilining leksik qatlamlari. Toshkent. Fan. 1985. 199 bet
3. Nurmonov N. A. O'zbek tilining paralingvistik vositalari. Andijon. 1980 yil.
4. YUSUPOVA, S. A. Z., & ABDURAHIMZODA, S. (2023, January). THE IMPORTANCE OF FORMING CORRECT LINGUISTIC COMMUNICATION IN SOCIAL NETWORKS. In *International Conference of Education, Research and Innovation* (Vol. 1, No. 1, pp. 16-21).
5. Yusupova, S. A. Z., & Jabborova, S. (2023). PREPARING LESSON COMPONENTS OF LESSON PLANS. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 2(9), 128-133.
6. Nurmatova, M. M., & Yusupova, S. A. Z. (2022). FLORISTIC WORLD RELATED PHRASEOLOGICAL UNITS: BASIC CONCEPTS. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 21, pp. 158-161).
7. Mahammatobbosovna, S. M., A'zamjonovna, Y. S., & Mahammatobbosovna, S. U. (2022). COGNITIVE AND SEMANTIC FOUNDATIONS OF PRESUPPOSITION IN THE STORIES OF ERNEST HEMINGWAY AND ABDULLA KAHHAR. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1(16), 40-42.
8. Yusupova, S., Teshaboyeva, Z., & Komoldinov, S. (2023). INGLIZ TILI DARSLARIDA O 'YINLARNING AHAMIYATI XUSUSIDA. *Yangi O'zbekiston talabalari axborotnomasi*, 1(1), 21-25.
9. Yusupova, S. A. Z., & Toshmirzayeva, D. O. (2023). INGLIZ VA OZBEK TILLARIDA BAXT VA BAXTSIZLIK KONSEPTINING IFODALANISHI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 2(8), 87-92.
10. A'zamjonovna, Y. S. (2023). INGLIZ TILI TALAFFUZINING HUDUDIIY VARIANTLARI VA ULARNING FONETIK XUSUSIYATLARI. *SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY*, 1(5), 60-63.
11. Yusupova, S. A. Z., & qizi Ma'murova, M. B. (2023). YAXSHILIK VA YOMONLIK HAQIDAGI O 'ZBEK XALQ MAQOLLARI. *GOLDEN BRAIN*, 1(1), 259-262.
12. Yusupova, S., & Nozimova, M. (2023). LEXICAL-SEMANTIC AND ONOMASTIC CHARACTERISTICS OF BIRD NAMES IN ENGLISH AND UZBEK. *Eurasian Journal of Academic Research*, 3(1 Part 2), 125-128.
13. A'zamjonovna, Y. S., & Akmaljonovna, N. X. (2023). USE OF SPORTS TERMS IN LINGUISTICS. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 162-164.
14. qizi Akhatova, K. Q., & Yusupova, S. A. Z. (2023). ACTUAL SPEECH DIVISION IN LINGUISTICS. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 2(4), 39-43.
15. A'zamjonovna, Y. S. (2023). INGLIZ TILI TALAFFUZINING HUDUDIIY VARIANTLARI VA ULARNING FONETIK XUSUSIYATLARI. *SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY*, 1(5), 60-63.
16. A'zamjonovna, Y. S., & Xurshidaxon, A. (2023). AFIKSLARNING SO'Z TURKUMLARIGA KO'RA GURUHLANISHI. *SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY*, 1(5), 55-59.
17. Djumabayeva, S., & Yusupova, S. (2023). INGLIZ TILI VA UNING POLIETNIK XUSUSIYATLARI. *Yangi O'zbekiston pedagoglari axborotnomasi*, 1(1), 37-41.
18. A'zamjonovna, Y. S., & Murotovna, K. M. (2023). Second Language Acquisition. *Miasto Przynalosci*, 31, 5-8.
19. Юсупова, С. А. (2023). НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ АНГЛИЙСКИХ АНЕКДОТОВ. *Journal of new century innovations*, 12(4), 38-40.
20. A'zamjonovna, Y. S. (2023). KOGNITIV LINGVISTIKADA KONSEPT TUSHUNCHASI. *Journal of new century innovations*, 12(4), 43-48.
21. A'zamjonovna, Y. S. (2023). PHRASEOLOGICAL ISSUES IN MODERN LINGUISTICS. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 158-161.

22. A'zamjonovna, Y. S., & Xurshidaxon, A. (2022, December). INGLIZ TILIDA SO'Z YASALISH USULLARI (MORFOLOGIK USUL, SEMANTIK USUL, KOMPOZITSION USUL). In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 3, pp. 303-306).
23. Yusupova, S. A. Z., Sayfidinova, A. T., & Rajabova, N. R. (2022). PLAGIARISM: ADDICTION OR A NEW SOURCE TYPE?. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 1(3), 150-155.
24. Yusupova, S. A. Z., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, December). SOZ TURKUMLARI TIZIMINING TURLI TILLARDA TALQIN ETILISHI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 7, pp. 111-114).
25. A'zamjonovna, Y. S. (2022). METAPHOR IN LITERATURE. ANALYSIS OF THE TERM THROUGH NOVEL "ANIMAL FARM" BY GEORGE ORWELL. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 3(25), 19-24.
26. A'zamjonovna, Y. S. (2022). LINGUISTIC AND SOCIAL FEATURES OF SLANG. *Scientific Impulse*, 1(5), 1789-1793.
27. Mashrabovna, N. M., & A'zamjonovna, Y. S. (2022). THEORETICAL CONCEPT OF POLITENESS BASICS IN DIFFERENT-REGIONAL VARIATIONS. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 3(25), 25-27.
28. A'zamjonovna, Y. S., & Odiljon qizi, Q. M. . (2022). Internetga Oid Terminlarni Ingliz Tilidan Rus Va O'zbek Tillariga Tarjima Qilish Xususiyatlari. *MiastoPrzyszłości*, 30, 252–254.
29. Yusupova, S. (2022). ИЖТМОЙЙ ГУРУХЛАРДА ХУРМАТ КАТЕГОРИЯСИ ИФОДАЛАШ. *Science and innovation*, 1(B5), 350-352.
30. A'zamjonovna, Y. S. (2022). INGLIZ TILIDA EMOTSIYALARNING GRAMMATIK IFODALANISHI. *PEDAGOGS jurnali*, 20(2), 65-68.
31. To'lanboyeva, G., Yusupova, S., & Mirzayeva, D. (2022, November). CULTURE AND LINGUISTICS. RELATIONSHIPS. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 82-88).
32. M. Axunova, & S. Yusupova (2022). SON KATEGORIYASINING QO'LLANILISHI VA UNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA QIYOSLANISHI. *Science and innovation*, 1 (B7), 736-739.
33. G. Tolanboyeva, & S. Yusupova (2022). LINGVOKULTUROLOGIYA O'RGANILISH TARIXI. *Science and innovation*, 1 (B6), 540-543.
34. Юсупова, С. А. (2022, September). ЎЗБЕК ТИЛИ ТИПОЛОГИЯСИДА ХУРМАТ КАТЕГОРИЯСИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 1, pp. 10-14).
35. Юсупова, С. А. (2022, September). ЎЗБЕК ТИЛИДА ХУРМАТ ИФОДАЛАШНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 1, pp. 10-14).
36. Sabohatxon, Y., Zilolaxon, T. Y., & Shaxlo, Y. L. (2022). EXPRESSION OF METAPHOR IN DIFFERENT SYSTEM LANGUAGES. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(2), 209-212.
37. A'zamjonovna, Y. S. (2022). GARRI POTTER HIKOYASIDA ME'MORCHILIK. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(12), 1103-1104.
38. Andreyevna, P. K., A'zamjonovna, Y. S., & Faxriddinovich, U. F. (2022). MEDIA DISCOURSE FEATURES. *Scientific Impulse*, 1(3), 561-565.
39. Qizi, O. M. T. L., & A'Zamjonovna, Y. S. (2022). JAMAL KAMAL'S TRANSLATION OF SHAKESPEARE'S WORKS. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1(12), 101-104.
40. S. Yusupova, & M. Odilova (2022). THE ROLE OF WILLIAM SHAKESPEARE IN WORLD LITERATURE. *Science and innovation*, 1 (B8), 1859-1862.
41. A'zamjonovna, Y. S. (2022). STYLISTIC CHARACTERISTICS OF UZBEK AND ENGLISH OFFICIAL DOCUMENTS. *Journal of new century innovations*, 11(8), 76-80.